

EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA COSMÉTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.13825609

Angela de Sá

Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

Autor correspondente: saangela36@gmail.com

Fábio Freitas dos Santos

*Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Ciência e Tecnologia,
Sorocaba*

INTRODUÇÃO: A inclusão de conteúdos relacionados à sustentabilidade e responsabilidade ambiental nos currículos de cursos de Estética e Cosmetologia é de extrema importância nos dias atuais. A formação de profissionais deve ir além da técnica estética, abrangendo também a consciência ambiental e a prática sustentável. Neste contexto, a Educação Ambiental (EA) desempenha um papel fundamental na formação dos futuros profissionais, capacitando-os a atuarem de forma responsável e ética em suas atividades. **OBJETIVO:** Este estudo objetiva desenvolver e avaliar componentes curriculares focados em Educação Ambiental nos cursos de Estética e Cosmetologia, visando integrar sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. **METODOLOGIA:** Utilizou-se a Pesquisa-Ação, complementada por Estudos de Caso. Foram realizadas entrevistas com docentes de cinco instituições de ensino superior para mapear as práticas existentes e as percepções sobre Educação Ambiental. Ações educativas específicas foram então desenvolvidas e implementadas, com avaliação de impacto realizada através de questionários aplicados antes e depois da intervenção, além de entrevistas detalhadas com os envolvidos. **RESULTADOS:** A inclusão dos componentes curriculares de Educação Ambiental nos currículos de Estética e Cosmetologia amplia significativamente a conscientização e sensibilização dos alunos sobre as questões socioambientais e sustentabilidade. Esta intervenção demonstra um

aumento na compreensão dos impactos ambientais das práticas profissionais e estimula mudanças positivas nas atitudes e comportamentos dos estudantes. A análise dos dados coletados indica um crescimento notável na capacidade dos alunos de integrar considerações ambientais em suas futuras práticas profissionais, contribuindo para um campo profissional mais sustentável e ético. **CONCLUSÕES:** Conclui-se que os componentes curriculares de Educação Ambiental são fundamentais para a formação de profissionais capacitados para enfrentar os desafios de sustentabilidade contemporâneos. Recomenda-se que esta abordagem educativa seja expandida para outras instituições de ensino, visando aprofundar o impacto positivo na formação de profissionais conscientes e responsáveis.

Palavras-chave: Ambientalização Curricular, Educação Ambiental, Estética e Cosmética, Formação Profissional, Sustentabilidade.